

சுஜாதாவின் பெண் இயந்திரம் நாவலில் பாலின சமத்துவம்
Female Slavery in Sujatha's Novel *Pen Yanthiram*

ஆ. யுவப்பிரியா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை பி.எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி,
பாரதியார் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, கோயம்புத்தூர்- 641014, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

A. Yuvapriya, Research scholar, Department of Tamil, PSG College of Arts and Science,
Affiliated to Bharathiar University, Coimbatore-641014, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0580-7371>

முனைவர் ப. கு. சுதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பி.எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி,
பாரதியார் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, கோயம்புத்தூர் -641014, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. K. Sudha, Assistant Professor, Department of Tamil, PSG College of Arts and Science,
Affiliated to Bharathiar University, Coimbatore-641014, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0580-7371>

DOI: 10.5281/zenodo.19757020

Abstract

Human society has progressed through several stages of development, from a barbaric state to a civilized one. In barbaric societies, people lived by fulfilling only their basic needs. Therefore, there were no divisions or inequalities. Women were treated as equals to men. In the subsequent stages of societal development, when needs exceeded the basic requirements, men became the primary providers. From the moment possessions began to be considered the rights of men, women were subjugated. Even today, women are subjected to many societal struggles to maintain their freedom and place in the economy and society. A major theme in contemporary literary works is the subjugation and liberation of women. In this context, this article examines Sujatha's novel "Pen Yanthiram" (The Woman Machine), which explores the daily life challenges faced by working women and their potential solutions.

Keywords: Patriarchal Society, Female Slavery, Feminism, Gender Discrimination, Life Struggles.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித சமுதாயம் பண்படாத நிலையிலிருந்து நாகரிக வளர்ச்சிப் பாதையில் பல படிநிலைகளை கடந்து வந்துள்ளது. தொடக்ககால சமுதாயத்தில் மக்கள் தனக்கானத் தேவையை மட்டுமே பூர்த்தி செய்து கொண்டு வாழ்ந்தனர். எனவே, அங்கு எந்தவிதமான பிரிவும் ஏற்றத்தாழ்வும் ஏற்படவில்லை. பெண்களும் ஆண்களுக்கு இணையானவர்களாகவே நடத்தப்பட்டனர். அதற்கு அடுத்தடுத்தான சமுதாய வளர்ச்சி நிலைகளில் போதிய அளவு என்பதைத் தாண்டி மிகுதியான அளவு தேவைகள் ஏற்பட்ட பொழுது அதைப் பூர்த்தி செய்வதாக ஆண் முதன்மையானவனாகின்றான். உடைமைகள் எப்பொழுது ஆணின் உரிமைகளாக மாறத்தொடங்கியதோ அன்றிலிருந்து பெண்ணானவள் தாழ்த்தப்பட்டாள். பொருளாதாரத்திலும் சமுதாயத்திலும் தனக்கான சுதந்திரத்தையும், இடத்தையும் தக்க வைத்துக் கொள்ள பெண்கள் இன்றளவும் சமுதாயத்தின் பல போராட்டங்களுக்கு உட்பட்டு வருகின்றனர். இன்றைய இலக்கியப் படைப்புகளில் பெரும்பான்மையான பேசுபொருளாக இருப்பது பெண்ணடிமையும் பெண் சுதந்திரமும் ஆகும். அவ்வகையில், சுஜாதாவின்

படைப்புகளில் ஒன்றான “பெண் இயந்திரம்” என்ற புதினம் வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களின் அன்றாட வாழ்வியல் சிக்கல்களையும் அதற்கானத் தீர்வுகளையும் முன்வைக்கின்ற போதிலும் ஏதாவது ஒரு நிலையில் பெண் அடிமையை மறைமுகமாக பேசுகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: தந்தைவழி சமுதாயம், பெண்ணியம், பாலினப்பாகுபாடு, வாழ்வியல் போராட்டங்கள்.

முன்னுரை

பெண்கள் ஆணாதிக்கச் சமூகத்தின் அடக்குமுறைக்கு ஆட்பட்டு வாழ்ந்து வருகின்றனரே சூழலானது காலங்காலமாக தொடர்ந்து வருகின்றது. பெண் அடிமை என்பது வரலாற்றின் பெரும்பகுதியில் பெண்கள் சமவரிமை வாய்ப்புகள் பெறாமல் தாழ்வுநிலையில் வாழ்ந்ததையும் அவர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளையும் குறிக்கின்றது. இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக அனைத்துத் துறைகளிலும் தடம் பதிக்கத் தொடங்கிவிட்ட போதிலும் ஆணுக்கு இணையான சுதந்திரத்தை அவர்களால் பெறமுடியவில்லை. ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து தனக்கான பாதையில் பயணிக்கின்ற பெண்களைக் காட்டிலும் ஆண்களின் அடக்குமுறைக்கு உட்பட்டு அதனோடு சகித்துக் கொண்டு வாழும் பெண்களே பெரும்பான்மையாக இருந்து வருகின்றனர். மேலும் ஆண்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் பெண்கள் ஆண்களினால் உடல்ரீதியான அல்லது மனரீதியான வன்முறைகளுக்கு உள்ளாகின்றனர். சுஜாதாவின் ‘பெண் இயந்திரம்’ நாவல், நவீனகாலப் பெண்களின் வாழ்க்கையையும் சமூகத்தில் பெண்களின் நிலை மற்றும் அவர்களின் உணர்வுகள் பற்றியும் அதிலும் முக்கியமாக வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் அன்றாடம் எதிர்கொள்கின்ற சிக்கல்களையும் வெளிக்காட்டுகின்றது. இச்சமுதாயமானது பெண்களுக்கெதிராக இயங்கிக்கொண்டிருப்பதை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

பெண்களுக்கான வரைமுறை

தந்தை வழிச் சமுதாயம் ஆண்களுக்கு அதிகளவிலான முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் விதமாக மாறத்தொடங்கியதிலிருந்து பெண்களின் பிறப்பிலிருந்து அவர்களுக்கான கட்டுப்பாடுகளும் தோற்றம் பெற்றுவிட்டன.

ஒருவர் பெண்ணாகப் பிறப்பதில்லை; பெண்ணாக ஆக்கப்படுகிறார். (இலக்கியமும் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகளும், ப.227)

குடும்ப அமைப்பினால் பெண்கள் சுரண்டப்படுதல், தொழிலும், சமூகத்திலும், நாட்டின் கலாச்சாரத்திலும் பெண்கள் தொடர்ந்து இரண்டாம் நிலையாகவே மதிக்கப்படுதல், பெண்கள் இனமறு உற்பத்தியில் ஈடுபடுவதால் ஏற்படும் இரட்டைச்சுமை ஆகியவற்றிற்கு எதிரான போராட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இன்றைய பெண்ணியம் அமைந்திருக்கிறது. (மார்க்சியமும் பெண்ணிலைவாதமும், பக். 12, 13).

பெண் ஆணுக்கு இணையானவள் கிடையாது, ஆணுக்குச் சேவை செய்வதற்காகவே படைக்கப்பட்டவள், அவள் ஆணுக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டும். (vinavu.com)

பண்பாடு சார்ந்த பதிவுகளில் பெண்களுக்கான வரையறையைக் குறிப்பிடும் போது பெரும்பாலும் பெண்களை ஆண்களை விட சற்று தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவே வரையறை செய்கின்றனர்.

ஆண் அதிகாரம் காத்துச் சமூகத்தைக் காப்பவன்

பெண் விழுமியம் காத்துக் குடும்பத்தைக் காப்பவள். (பெண் பெண்ணியம் பெண்ணிலை, ப.40)

தொல்காப்பியத்தில், “அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல் நிச்சமும் பெண்பாற்க்குரிய...” (தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம், களவியல், நூ.எ. 100) என்றும், “பெருமையும் உரனும் ஆடு உமேன” (தொல். பொருளதிகாரம், களவியல், நூ.எ.7) என்பன ஆண்களுக்குரியது. என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செய்திப் பண்பாட்டு அடிப்படையிலான பெண்களின் அடிமைக்கு சான்றாக விளங்குகின்றது.

பெண்ணாக வாழ்வதினால் ஏற்படும் இழப்புகளில் மிகவும் ஆத்திரமூட்டுகின்ற ஒன்று, இயல்பான சுதந்திரமும் நடமாடும் உரிமையும் குறுகிய எல்லைக்குள் முடக்கப்படுவதாகும். இது ஒரு உலகம் சார்ந்த குற்றச்சாட்டாகும். சமூகம், பொருளாதாரம், பண்பாடு, கல்வி, நாடு என்று வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாத் தரப்பினராலும் சொல்லப்படும் குற்றச்சாட்டு இது (vinavu.com)

பெண்மையைப் பற்றிப் பேசாதவர்கள் எவருமில்லை. சங்ககாலம் காலம் தொட்டு இன்றுவரை ஒரு படைப்பினை உருவாக்கும் போது அதில் முக்கிய பேசுபொருளாக அமைவது பெண்மையின் சிறப்பு. ஆனால், அத்தகைய பெண் அடிமைக் குறித்த செய்திகளை அழகாகப் பதிவு செய்து வருகிறது.

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண் (குறள். 56)

ஒரு பெண் தன்னையும் தன் கணவனையும் காத்துக் கொண்டு அவர்களின் குடும்பப் புகழ் குறையாமல் இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்வளே பெண் என்பது இதன் பொருளாகும். இது மாதிரியாக நடந்து கொள்ளும் பெண்ணானவள் தலைசிறந்த பண்புடையவளாகப் போற்றப்பட்டாலும் தனக்கென வாழாமல் பிறருக்காக வாழ வேண்டும் என்கிற கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறாள். மேலும் இலக்கிய வகைகளுள் ஒன்றான பழமொழியும், “சாண்பிள்ளையானாலும் ஆண்பிள்ளை” (vinavu.com) போன்ற பழமொழிகள் ஆண்களே முழு சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவனாகவும் பெண்கள் சமுதாயம் வகுத்த ஆண்களுக்குக் கீழானக் குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்ற கட்டாயத்திற்கு தள்ளிவிடுகிறது.

பெண் இயந்திரம் புதினம் வழி, பெண்களின் மீதான கருத்தாக்கங்கள்

தந்தைவழிச் சமுதாயம் ஏற்படுத்திய விளைவுகளில் முக்கியமானது பெண்ணை அதிகாரமற்றவளாகவே இருக்க வைத்தலாகும். அதாவது, அதிகாரம் என்பது ஆண்களுக்குரிய ஒன்றாகவே இருக்கின்றது. இன்றைய சூழலிலும் பெண்கள் குடும்ப அமைப்பிலும், பொருளாதார நிலையிலும் தனக்கான அதிகாரத்தை இழந்தவளாக வாழ்கின்றனர். காலங்காலமாக ஆண்கள் ஆள்பவர்களாகவும் பெண்கள் ஆள்ப்படுபவர்களாகவுமே இருந்து வருகின்றனர். பாலியல் ரீதியிலும் பெண்கள் ஆண்களின் உடல்ரீதியானத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்கான இச்சைப் பொருளாகவேப் பார்க்கப்படுகின்றனர். இவைபோன்ற பெண்ணுக்கெதிராக மறைமுகமாக போதிக்கப்படும் கல்வியும் கூட பெண் அடிமைத்தனத்தையே வெளிக்காட்டுகின்றன.

பெண்கள் அடிமைத்தனமும், அவர்களைத் தாழ்வாகக் கருதுவதும் ஏதோ ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சி மட்டுமல்ல: இன்றும் பெண்களைத் தாழ்ந்த நிலையிலேயே வைத்திருப்பதற்குச் சாதகமான கல்வியே அவர்களுக்குத் தரப்படுகிறது. அவர்களை

முன்னேறவிடாமல் செய்வதற்கு வேண்டிய கல்வியே அவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படுகிறது. (மனித சமுதாயம், ப. 284)

ஆண்களுக்கு சிறுவயதிலிருந்தே முழு சுதந்திரம் கொடுத்து தனியாகப் போராடக் கற்றுக்கொடுக்கும் இச்சமுதாயம் பெண்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஆணின் துணையின் தேவையை மையப்படுத்தியே சொல்லி வளர்க்கின்றனர்.

இந்தியச் சமூகத்தில், பெண் குழந்தை வரப்போகிற ஒரு கணவனுக்காக வாழப்போகிற ஓர் அடிமை! அதற்காகத்தான் தயாரிக்கப்படுகிறோம். (பெண் மொழி படைப்பு, ப. 12)

இது போன்ற சமுதாயத்தில் வளர்கின்ற பெண்பிள்ளைகள் இயல்பாகவே ஆணுக்குக் கீழாக இருக்க வேண்டும் என்ற இயல்பான மனநிலையையுடன் வாழத்தொடங்குகின்றனர். மேலும், படைப்புகளில் பெண்களைப் பற்றியும் அவர்களின் உடல் குறித்தான கருத்துக்களும் ஆண்களின் மத்தியில் பெண்களின் மீதான பார்வையை மாற்றிவிடுகின்றது.

இன்றைய காலங்களில் அதிகளவில் பயன்பாட்டில் இருக்கின்ற சமூக ஊடகங்கள் பெண்களின் மீதான பார்வையை தாழ்வான நிலைக்குக் கொண்டு செல்கின்றன. பொழுதுபோக்கிற்காகாவும் பிரபலமாக வேண்டும் என்பதற்காகவும் பெண்களைப் பகடைக்காயாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். இதுமாதிரியான செயல்கள் பெண்களின் மீதான நேர்மறையானக் கருத்தாக்கத்தை மாற்றி பெண் என்பவள் ஆண்களுக்கானப் போகப் பொருளாகப் பார்க்கும் தவறான கண்ணோட்டத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது.

பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் திண்மையுண் டாகப் பெறின் (குறள்.54)

என்றும், “கற்பெனப்படுவது சொற்றிறம்பாமை” (vaiyan.blogspot.com) இவையெல்லாம் ஆண்களில் மதிப்பீட்டில் ஒரு நல்ல பெண்ணுக்குக் கற்பே முதல் தகுதியாக அமைகிறது என்று கற்பு என்பது பெண்ணுக்கு மட்டுமே உரியது என்ற ஆணாதிக்கச் சிந்தனைகளுக்கு சான்றாக அமைகின்றன.

பொருளாதார நிலையில் பின்புலம் இல்லாத குடும்பத்திலிருந்து வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் பணியிடங்களிலும் பொது இடங்களிலும் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். மேலும், பணியிடத்தில் தனக்குத் தெரியாத ஒன்றை தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு, “ஆண்களை உபயோகப்படுத்த நான் ஒரு பெண் என்பதால் எனக்குத் தரப்படும் தப்பான சலுகைகளை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்” (பெண் இயந்திரம், ப.42) அதனால் ஏற்படும் பின்விளைவுகளைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் எளிதில் முடிவெடுத்துவிடுகின்றனர்.

எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சு, திட்டம்போட்டு சம்பாதிச்சிருக்கேன். அமெரிக்காக்காரன் கம்பியூட்டரையே ஏமாத்தியிருக்கேன். கேவல் ஒரு பொண்ணு! பொட்டைக் கம்முனாட்டி! ரெண்டாம்பட்சப் பிரஜை! உன்னால கலைச்சுர முடியுமா? (பெண் இயந்திரம், ப. 167)

ஒரு பெண் தவறு செய்பவனிடம் இருந்து விலகி வர எடுக்கும் முடிவு கூட பல நேரங்களில் அப்பெண்ணுக்கு ஆபத்தாகவே முடிந்துவிடுகின்றது. மேலும், ஒரு ஆணின் குற்றத்தைப் பெண்ணால் பயமின்றி வெளிப்படையாக சொல்ல முடிவதில்லை. அதையும் தாண்டி வெளிப்படுத்தும் பொருட்டு அப்பெண் உடல்ரீதியாக துன்புறுத்தப்படுகிறாள்.

பாத்ரூமில் இரண்டு இடங்களில் படம் வரையப்பட்டிருக்கிறது. இதயத்தின் நடுவே ஏதோ குத்திக் கிழிக்க அதிலிருந்து ரத்தம் வருகிறது மாதிரி வரைந்து ‘கே.வி’ என்று எழுதி இருந்தது. (பெண் இயந்திரம், ப. 47)

ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படுகின்ற சிக்கல்களை சக பெண்கள் பார்க்கின்ற கோணங்கள் ஆண்களிலிருந்து வேறுபட்டு அமைகிறது. ஒரு பெண் சக ஆணிடம் சகஜமாக பழகுவது கூட பெண்களின் பார்வையைத் தவறானக் கோணத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறது. அப்படிப்பட்ட நிலையைத் தான் சமூகம் பெண்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பெண்களே சக பெண்ணைப் பற்றி இழிவான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதென்பது பெண்களைக் காட்சிப் பொருளாகவும் போகப்பொருளாகவும் பார்க்கின்ற கோணத்தை இப்புதினம் வெளிக்கொணர்கிறது.

பாலினப்பாகுபாடு

பாலினப்பாகுபாடு என்பது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான வாழ்வியல் முறை, கல்வி, பொருளாதாரம், அரசியல் சார்ந்த சமனின்மையைக் குறிக்கிறது. பாலினச் சமனின்மைகளும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளும் பாலின விகிதத்தை மாற்றுவதோடு பெண்களின் வாழ்வியல் கூறுகளையும் பாதிக்கின்றது. மேலும், பாலினப்பாகுபாடு பணியிடங்கள் உட்பட பல களங்களில் ஆண்களுக்குச் சாதமாகவே உள்ளது. சமூகத்தில் பெண்களுக்கு விதிக்கப்படும் கோட்பாடுகள், திருமணம், குடும்ப உறவு, பொருளாதாரம், பாலியல் சிக்கல்கள் போன்ற போராட்டங்களை மையமிட்டே பெண்களுக்கெதிரான சிக்கல்கள் தோன்றுகின்றன.

துள்ளும் வலியும்

மின்னலென வெட்டும்

வேதனையும்

உச்சமாய் எகிற

உயிரை அசைத்து

இரத்தச் சுகதியில்

மீண்டெழுந்த குழந்தையின்

துணிவிலக்கி

பெண்ணென முகம் சுழிப்பவனே

அன்று

என்மீது பரவியபோது

மனம் களித்தவன் நீதானே (சுகிர்தராணி)

என்ற சுகிர்தராணியின் கவிதை பெண்ணின் உடல் மீது ஆண் சமூகம் செலுத்துகின்ற ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதும் சமுதாயத்தில் ஆண்-பெண் பாலியல் ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் முன்வைக்கிறது. “உடல் புனிதம் என்னும் கருத்தாக்கம் கற்பு என்ற பண்பாட்டுக் கட்டமைப்பாக உருமாறியது” (பெண் பெண்ணியம் பெண்நிலை, ப.90) பாலினத்தின் அடிப்படையிலான பெண்களுக்கெதிரான அடக்குமுறைகள் மூலம் ஆண் ஆதிக்கத்தைப் பராமரிக்க இது பயன்படுகிறது. பெண் இயந்திரம் புதினத்தில், தனக்கான உரிமைக்காகவும் பணிபுரியும் இடத்தில் நடந்த குற்றத்திற்காகவும் எதிராக கேள்வியெழுப்பிய பெண் ஆண்களால் பாலியல் ரீதியாகவும் ஆண்களின் கேலிகளினால் உளவியல் ரீதியாகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாள். சமுதாயத்தில் நிலவுகின்ற பாலினப்பாகுபாட்டின் தீவிரம் பெண்களின் மீதான வெறுப்புகளாக மாறி பெண்களுக்கெதிரான கொடுமைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன.

லட்சியப்படுத்துதல் என்பது பெண்ணை ஆணுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கும் ஒரு தந்திரம் என்பதை உணர்ந்து, அவற்றை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுதல் என்பது பெண்

வெறுப்பு என்னும் அலகின் அடிப்படையாக அமைகிறது. (பெண் பெண்ணியம் பெண்நிலை, ப. 67)

பெண்ணுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் சமூகம் அவளை ஆண் சமூகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குரியவளாக வைத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு அவள் மீதான வெறுப்புகளை மறைமுகமாக வைத்து அவளைப் புகழ்கின்ற உத்திமுறையைக் கையாளுகின்றனர் முடிவுரை

ஆணிலிருந்து சற்று மாறுபட்ட உடலமைப்பைக் கொண்டதினால் மட்டும் பெண் என்ற அடையாளத்தைப் பெற்றிட முடியாது. பெண் என்றால் அன்பு, அரவணைப்பு, தியாகம், பொறுமை போன்ற பண்புகளையெல்லாம் கொண்டவளாக இருப்பின் சமூகத்தில் சிறந்த பெண்ணாக கருதப்படுகிறாள். இது ஒருவகையான அடிமைத்தனத்தின் குறியீடு என்று பெண்கள் ஒருபோதும் உணருவதில்லை. அதற்கான சூழலையும் சமூகம் ஏற்படுத்தாது. “பெண் இயந்திரம்” புதினமானது பெண் அடிமைக்கு எதிராகப் பேசுதல், பெண் உரிமைக்காகப் போராடுதல் போன்ற கருத்துக்கள் ஆணாதிக்கத்தின் வீரியத்தையும் பெண்களின் அடிமை நிலையையும் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது. பெண்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த சூழலையும், பாலினம் சார்ந்த கல்வியையும் இருபாலரும் புரிந்துகொள்ள முன்வர வேண்டும். பெண் அடிமைக்கானத் தீர்வு என்பது பெண்களின் போராட்டத்தினால் மட்டும் சாத்தியமாகாது என்பது இக்கட்டுரையின் வழி அறிய முடிகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] அபர்ணாமகந்தா. மார்க்சியமும் பெண்ணிலைவாதமும். பொன்னி நிறுவனம், சென்னை.
- [2] முனைவர் த. அமுதா. “உழவுமாடுகள் சிறுகதைத் தொகுப்பில் பெண்கள் பிரச்சனைகள்.” *அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ்*, கோட்டை 1, வாயில் 4, அக்டோபர் 2019, ISSN: 2582-399X.
- [3] கற்பகம், க. “உயர்நிலம் நாவலில் பெண் சித்திரிப்பு.”, *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 5, வெளியீடு 3, ஜனவரி 2021, E-ISSN: 2582-2810.
- [4] காமராசு, இரா. *தமிழ் இலக்கியக் கோட்பாடுகள்: மரபும் புதுமையும்*. சாகத்திய அகாதெமி வெளியீடு.
- [5] முனைவர் கோவிந்தராஜன், பெ. கி. “ஆத்துக்குப் போகனும் நாவலில் பெண்களின் சிக்கல்” *அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ்*, கோட்டை 1, வாயில் 4, அக்டோபர் 2019, ISSN: 2582-399X.
- [6] சுஜாதா. *பெண் இயந்திரம்*. விசா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-17.
- [7] சுஜானாபானு, ஆ. “நவீன பெண் கவிஞர்களின் உடல்மொழி.”, *அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ்*, கோட்டை 2, வாயில் 6, ஏப்ரல் 2020, ISSN: 2582-399X.
- [8] செங்கொடி, க. “அண்டனூர் சுராவின் சிறுகதைகளில் பெண்களின் வாழ்வியல் போராட்டங்கள்: சமூக ஆவணப்படுத்தலும் விமர்சனப் பெண்ணியப் பார்வையும்.”, *களஞ்சியம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, வெளியீடு 4, நவம்பர் 2025, ISSN: 2456-5148.
- [9] ச. திருஞானசம்பந்தம். *தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம்*. கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு.
- [10] ராகுல் சாங்கிருத்யாயன். *மனித சமுதாயம்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-50.
- [11] முனைவர் தேவி, சி. “எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் படைப்பில் பெண்கள்.”, *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 7, வெளியீடு 2, அக்டோபர் 2022, E-ISSN: 2582-2810.

- [12] பஞ்சாங்கம், க. இலக்கியமும் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகளும். அன்னம் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்-07.
- [13] பஞ்சாங்கம், க. பெண் மொழி படைப்பு. காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை-24.
- [14] பிரேமா, இரா. பெண்ணியம். பாரி நிலையம், சென்னை-01.
- [15] மிதிலா, இரெ. பெண் எழுத்து. அடையாளம் பதிப்பகம், திருச்சி-10.
- [16] ராஜேஷ்குமார், இரா. “சோ.தர்மனின் புதினத்தில் பெண் மாந்தர்களின் வாழ்வியலின் சமூக நிலை.”, தமிழ்மணம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி 4, வெளியீடு 1, அக்டோபர் 2025, E-ISSN: 3049-0723
- [17] ராஜ்கௌதமன். பெண்ணியம் வரலாறும் கோட்பாடுகளும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-50.
- [18] விஜயலட்சுமி, த. பெண் பெண்ணியம் பெண்நிலை. காலசகம் பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
- [19] Vinavu.com.
- [20] Vaiyan.blogspot.com.

References

- [1] Aparnamakantha. *Marxiyamum Pennilaivathamum*. Ponni Niruvanam, Chennai.
- [2] Dr. Tha. Amutha. “Uzhavumaadugal Sirukathai Thoguppil Pengal Pirachanaihal.” *Aran Pannattu Tamizh Aayvu Minithazh*, Kottai 1, Vaayil 4, October 2019, ISSN: 2582-399X.
- [3] Karpagam, K. “Uyarnilam Naavalil Pen Sitharippu.” *Shanlax Pannattu Tamil Aayvithazh*, Vol. 5, Issue 3, January 2021, E-ISSN: 2582-2810.
- [4] Kamarasu, Raa. *Tamil Ilakkiya Kotpaadugal: Marabum Puthumaiyum*. Sahitya Akademi Veliedu.
- [5] Dr. Govindarajan, Pe. Ki. “Aathukku Pokanum Naavalil Pengalin Sikkal.” *Aran Pannattu Tamizh Aayvu Minithazh*, Kottai 1, Vaayil 4, October 2019, ISSN: 2582-399X.
- [6] Sujatha. *Pen Iyandhiram*. Visa Publications, Chennai-17.
- [7] Sujanabanu, A. “Naveena Pen Kavignargalin Udalmozhi.” *Aran Pannattu Tamizh Aayvu Minithazh*, Kottai 2, Vaayil 6, April 2020, ISSN: 2582-399X.
- [8] Sengodi, K. “Andanur Suraavin Sirukathaigalil Pengalin Vazhiyal Porattangal: Samuga Aavanappaduththalam Vimarsana Penniya Paarvaiyum.” *Kalanjiyam Sarvadesa Tamil Aayvithazh*, Vol. 4, Issue 4, November 2025, ISSN: 2456-5148.
- [9] Sa. Thirugnanasambandham. *Tholkaappiya Porulathikaaram*. Kathir Pathippagam, Thiruvaiyaru.
- [10] Rahul Sankrityayan. *Manitha Samuthayam*. New Century Book House, Chennai-50.
- [11] Dr. Devi, C. “S. Ramakrishnan Padaippil Pengal.” *Shanlax Pannattu Tamil Aayvithazh*, Vol. 7, Issue 2, October 2022, E-ISSN: 2582-2810.
- [12] Panchangam, K. *Ilakkiyamum Thiranaayvu Kotpaadugalum*. Annam Pathippagam, Thanjavur-07.
- [13] Panchangam, K. *Pen Mozhi Padaippu*. Kavaya Pathippagam, Chennai-24.
- [14] Prema, Raa. *Penniyam*. Paari Nilaiyam, Chennai-01.
- [15] Mithila, Re. *Pen Ezhuthu*. Adaiyalam Pathippagam, Trichy-10.
- [16] Rajeshkumar, Raa. “Cho. Dharmanin Puthinathil Pen Maanthargalin Vazhiyalin Samuga Nilai.” *Tamizhmanam Sarvadesa Tamil Aayvithazh*, vol. 4, issue 1, October 2025, E-ISSN: 3049-0723.

- [17] Raj Gauthaman. *Penniyam Varalaarum Kotpaadugalum*. New Century Book House, Chennai-50.
[18] Vijayalakshmi, Tha. *Pen Pennniyam Pennnilai*. Kalasagam Pathippagam, Nagercoil.
[19] Vinavu.com.
[20] Vaiyan.blogspot.com.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.